

Optimizando la práctica docente: desarrollo de una plataforma para sistematizar acompañamientos técnicos docentes

Alexander Uceta Lantigua*, Universidad Abierta para Adultos, República Dominicana

Jesús Eduardo Canelón Pérez, Universidad Abierta para Adultos, Venezuela

Autor de correspondencia: alexanderuceta@f.uapa.edu.do

Resumen

Citation: Uceta Lantigua, A., & Canelón Pérez, J. E. (2023). Optimizando la práctica docente: desarrollo de una plataforma para sistematizar acompañamientos técnicos docentes. Proceedings of the 2023 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Santo Domingo, Dominican Republic. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155403>

Ante las necesidades existentes, esta investigación tuvo como objetivo principal desarrollar una plataforma informática altamente usable y adaptable para sistematizar acompañamientos técnicos docentes. Bajo un enfoque cualitativo se emplearon la observación de campo y participante, entrevistas semiestructuradas y grupos focales para el levantamiento de información que permitió el diseño y desarrollo esperado. El desarrollo de la plataforma se basó en métodos ágiles de ingeniería de software y el aseguramiento de la calidad, específicamente la metodología Scrum, que estuvo centrada en la colaboración y la iteración, que a su vez permitió un desarrollo flexible y adaptativo de la plataforma, por la constante retroalimentación de los participantes. Los resultados obtenidos mostraron que la plataforma fue bien recibida por los usuarios, dada su interfaz intuitiva y su capacidad de acceso desde cualquier dispositivo. Las personas beneficiarias testimoniaron que la plataforma ofrece funciones para sistematizar de manera más efectiva sus acompañamientos a los docentes en las escuelas. Además, los usuarios involucrados valoraron la retroalimentación detallada proporcionada a través de la plataforma, lo que entienden puede enriquecer su quehacer técnico. Su aceptación la convierte en una herramienta valiosa para la mejora del acompañamiento pedagógico y fortalecer el desarrollo profesional de los docentes.

Palabras claves: Acompañamiento docente, desarrollo, plataforma, sistematización

Introducción

En el contexto educativo actual, el acompañamiento técnico docente juega un papel fundamental en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y el desarrollo profesional de los docentes (Hammond et al., 2013). La sistematización de estos acompañamientos emerge como una herramienta esencial para potenciar la efectividad y el impacto de este proceso, permitiendo la recopilación, análisis y reflexión sobre las experiencias y aprendizajes compartidos entre los docentes y sus acompañantes técnicos (Glickman et al., 2014).

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar una plataforma informática para la sistematización de acompañamientos técnicos docentes, basada en la ingeniería de software, métodos ágiles y un enfoque cualitativo. La importancia de la sistematización radica en que permite documentar de manera organizada las acciones realizadas durante el acompañamiento, identificar las fortalezas y áreas de mejora de los docentes, y registrar los cambios y mejoras en su práctica pedagógica.

En respuesta a la necesidad de contar con una herramienta efectiva para la sistematización de los acompañamientos técnicos docentes del Distrito Educativo 15-04, la presente investigación se enfocó en el desarrollo de una plataforma informática para facilitar la consecución de diferentes procesos técnicos. La plataforma se diseñó para que los técnicos docentes puedan registrar de manera estructurada las observaciones y comentarios realizados durante el acompañamiento, generando una narrativa coherente que refleje el proceso y resultados obtenidos (Thiollent, 2011).

El enfoque metodológico que sustentó esta investigación y desarrollo se basó en la ingeniería de software y los métodos ágiles. Siguiendo los principios de la ingeniería de software, la plataforma se diseñó y fue desarrollada de manera sistemática, siguiendo buenas prácticas de programación y asegurando la calidad del software (Sommerville, 2011). Por su parte, la adopción de metodologías ágiles permitió una gestión flexible y adaptativa del proyecto, a la vez que se fomentó la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo y quienes serán los usuarios finales de la plataforma, pues esto brindó la posibilidad de realizar ajustes en función de las necesidades y requerimientos emergentes durante todo el proceso de desarrollo (Schwaber y Sutherland, 2017).

La investigación de desarrollo se enmarcó en un enfoque cualitativo, ya que buscó comprender en detalle las necesidades y expectativas de los usuarios, así como sus experiencias y significados respecto a la plataforma de sistematización (Creswell, 2013). A través de entrevistas, grupos focales observación de campo y observación participante, se recogieron los aportes y retroalimentaciones de los informantes claves involucrados, para incorporar sus puntos de vista y sugerencias en el diseño y desarrollo de la plataforma deseada.

La población objetivo para esta investigación de desarrollo estuvo conformada por técnicos docentes, coordinadora curricular, coordinadores de niveles y encargados de departamentos del Distrito Educativo 15-04. La muestra fue seleccionada de manera intencionada, considerando la diversidad de perfiles y roles técnicos existentes, lo que permitió obtener una perspectiva amplia y representativa de las necesidades y desafíos a abordar con la plataforma de sistematización (Patton, 2015). La incorporación activa de este personal en el proceso garantizó que la plataforma sea efectiva y que satisfaga las necesidades.

Revisión de literatura

Para la educación de este siglo, la integración de tecnologías para el apoyo y desarrollo de docentes ha adquirido una importancia significativa. La implementación de plataformas diseñadas específicamente para sistematizar los procesos de acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la práctica docente representa una estrategia prometedora para fortalecer la formación y mejora continua del profesorado. A continuación, presentamos una síntesis referencial que forma parte de un compendio más ampliado.

Díaz y Torres (2017) llevaron a cabo una investigación de gran alcance que exploró las experiencias y retos asociados a la integración de tecnología en el proceso de acompañamiento docente. Su estudio incluyó encuestas a docentes, entrevistas con supervisores educativos y análisis de registros de seguimiento. Los hallazgos resaltaron la importancia de proporcionar apoyo técnico y capacitación continua a los docentes para maximizar el beneficio de las plataformas de acompañamiento tecnológico. Además, se identificaron estrategias efectivas para abordar los posibles obstáculos y promover una adopción exitosa de la tecnología en el ámbito educativo.

Por su parte, una investigación de Pérez y Gutiérrez (2018) se centró en la integración de tecnología como elemento fundamental en el proceso de acompañamiento docente. Los autores exploraron cómo las herramientas tecnológicas pueden potenciar la efectividad del acompañamiento, facilitando la observación y retroalimentación de la práctica pedagógica. Los hallazgos subrayaron la importancia de diseñar plataformas de acompañamiento que incorporen tecnología de manera intuitiva y efectiva para maximizar su impacto en el desarrollo profesional de los docentes.

Asimismo, Rodríguez y Gómez (2018) llevaron a cabo un estudio de caso en el contexto de la educación primaria, el cual se centró en evaluar el impacto de una plataforma de acompañamiento en la práctica docente. A través de observaciones, encuestas y entrevistas. Los autores recopilaban datos detallados sobre la evolución de las prácticas pedagógicas de los

docentes participantes. Los resultados destacaron mejoras notables en áreas como la planificación de lecciones, la gestión del aula y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes.

Por otro lado, García y Martínez (2019) llevaron a cabo un estudio longitudinal que examinó la efectividad del uso de tecnología en el proceso de acompañamiento docente. Su investigación se extendió a lo largo de un periodo de dos años y abarcó múltiples contextos educativos. Los resultados revelaron que la integración de tecnología en el acompañamiento docente condujo a mejoras significativas en la práctica pedagógica de los docentes participantes. Además, se observó un aumento en la confianza y autoeficacia de los docentes en relación con la implementación y cumplimiento de la planificación educativa en el aula.

A su vez, Pérez y Sánchez (2020) presentaron una guía práctica y detallada para el desarrollo de una plataforma de acompañamiento técnico diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los docentes. Su propuesta incluyó características clave, como la personalización de los planes de acompañamiento, la integración de recursos multimedia y la posibilidad de realizar seguimientos detallados del progreso individual de cada docente. La plataforma se basó en una arquitectura intuitiva y fácil de usar, lo que la hizo accesible para docentes con diferentes niveles de experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.

Estas investigaciones proporcionan una base consistente, y evidencia empírica relevante que conduce al desarrollo efectivo de una plataforma para la sistematización de acompañamientos técnicos docentes, la cual se centra en la integración adecuada de tecnología para potenciar el apoyo y desarrollo de los docentes. En conjunto, respaldan la premisa de que la implementación estratégica de herramientas tecnológicas en el proceso de acompañamiento puede conducir a mejoras significativas en la práctica pedagógica y en el crecimiento profesional de los educadores.

Todo lo anterior apunta a que el diseño y desarrollo de una plataforma para la sistematización de acompañamientos docentes representa tomar en cuenta un enfoque multidimensional que requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Es esencial que la plataforma ofrezca una interfaz intuitiva y amigable para los usuarios, facilitando la navegación y el acceso a las herramientas de acompañamiento. Asimismo, la integración de funcionalidades que permitan la personalización de los procesos de apoyo, el seguimiento del progreso y la generación de informes detallados, se convierten en componentes críticos. Además, la plataforma debe ser escalable y adaptable a las cambiantes necesidades de los técnicos docentes y usuarios en general, garantizando así su relevancia a lo largo del tiempo. La implementación de tecnología de vanguardia y prácticas de seguridad robustas también juegan un papel crucial en el desarrollo exitoso de una plataforma que promueva la mejora y calidad de la práctica docente.

Materiales y Métodos

La metodología se basó en un enfoque de investigación cualitativa y en la aplicación de métodos ágiles de desarrollo de software, con el objetivo de obtener una comprensión profunda y detallada del proceso de desarrollo de la plataforma. La elección de este enfoque se debió a su capacidad para explorar y comprender las experiencias, percepciones y opiniones de los actores involucrados en el desarrollo de la plataforma (Creswell, 2013).

Para el desarrollo de la plataforma, se aplicaron métodos ágiles, específicamente la metodología Scrum (Schwaber y Sutherland, 2017), la cual se centra en la colaboración, la iteración y la adaptabilidad, lo que resulta adecuado para proyectos de desarrollo de software en los que las necesidades y requerimientos suelen cambiar en el tiempo. El enfoque ágil permitió un desarrollo flexible y adaptativo de la plataforma, por la constante retroalimentación de los participantes.

El proceso de desarrollo se dividió en iteraciones cortas y frecuentes, conocidas como "sprints", en las que se priorizaron las funcionalidades clave de la plataforma. Cada sprint culminó con una entrega parcial de la plataforma, lo que permitió obtener retroalimentación temprana de los usuarios y realizar ajustes en función de sus comentarios (Cohn, 2014). Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron diversas técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Estos incluyeron la observación participante, la observación de campo, los grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

La observación participante se implementó para recopilar información sobre cómo los técnicos docentes iban utilizando los módulos que iban siendo liberados de la plataforma desarrollada e implementada en el Distrito Educativo 15-04, así como para obtener información de cómo se relacionan entre sí en torno a sus prácticas y quehacer del día a día. Tal y como infieren Hammersley y Atkinson (2007), la observación participante es una forma de investigación que permite entrar en el mundo de los demás y verlo desde su perspectiva.

Según Smith (2013), la observación participante permite a los investigadores "estar allí" y presenciar los eventos y las interacciones tal como ocurren, lo que proporciona una apreciación holística y contextualizada de los fenómenos estudiados. Al participar activamente en el entorno de investigación, los investigadores pueden captar los matices y las sutilezas de los comportamientos, las normas culturales y las dinámicas sociales, lo que a menudo es difícil de obtener mediante otros métodos de recolección de datos.

Además, la observación participante fomenta la construcción de relaciones significativas con los sujetos, lo que facilita un mayor acceso a la información y una comprensión más profunda de sus perspectivas y experiencias. Como señala Jones (2011), esta técnica permite a los investigadores establecer una conexión empática con las personas participantes del estudio, ganando su confianza y obteniendo una visión más cercana a su cotidiano.

Asimismo, en cuanto a la implementación de la técnica de la observación de campo, proporcionó una visión contextualizada y en tiempo real de las interacciones entre los usuarios y la plataforma, y de paso permitió comprender mejor el contexto de uso, los desafíos que enfrentaron los usuarios y las soluciones que ofrece la plataforma en cuestión. Según Nielsen (2012), la observación de campo es una técnica efectiva para identificar problemas de usabilidad y obtener información detallada sobre el flujo de trabajo, las tareas realizadas y las necesidades de los usuarios.

Por otro lado, los grupos focales facilitaron la identificación de temas emergentes y la generación de ideas en colaboración con los participantes. Como afirman Morgan y Krueger (2014), los grupos focales pueden ser una fuente de creatividad y pensamiento colectivo, lo que permite descubrir nuevas perspectivas y soluciones innovadoras en relación con la plataforma desarrollada. La interacción grupal en un entorno seguro y colaborativo estimula la participación activa y promueve el intercambio de ideas entre los participantes. Como en efecto, gran parte de los módulos que componen la plataforma desarrollada surgieron a partir de los diálogos e interacciones sostenidas de forma focalizada, con el concurso de los diferentes técnicos docentes que pertenecen a todas las áreas y unidades del Distrito Educativo 15-04.

En cuanto a la técnica de las entrevistas, se utilizaron para recopilar información detallada sobre las experiencias de los usuarios con base en la forma tradicional y manual de registrar sus acompañamientos, lo que permitió tener una concepción amplia de cómo debería ser la plataforma. En tal sentido, se realizaron entrevistas individuales y grupales para obtener diferentes perspectivas de cara a la sistematización de sus acompañamientos por medio de una plataforma informática.

La técnica de la entrevista es ampliamente utilizada en la investigación cualitativa debido a su capacidad para obtener buena información acerca de las perspectivas, experiencias y significados de los participantes. La entrevista proporciona un espacio para el diálogo y la

interacción entre el investigador y el participante, lo que permite explorar en detalle los temas de interés. En dicho sentido, para Kvale (2015) la entrevista en la investigación cualitativa es un proceso de co-construcción de significados entre el investigador y el participante. A través de preguntas abiertas y exploratorias, el investigador puede relacionarse con las experiencias y creencias del entrevistado, permitiendo una comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno estudiado.

Además, la entrevista cualitativa proporciona flexibilidad y adaptabilidad, lo que permite a los investigadores ajustar sus preguntas y enfoque en función de las respuestas y la dirección que toma la conversación. Como sugieren Rubin y Rubin (2012), la entrevista es una técnica dinámica que permite una exploración más a fondo de los temas emergentes y una comprensión más rica de la realidad social.

Junto al empleo de las técnicas mencionadas anteriormente, también se utilizaron instrumentos como grabadoras de audio y video para documentar las observaciones y entrevistas, así como para analizar los comportamientos de los usuarios. De igual modo, tuvieron cabida el diario de campo digital, fichas y guías de entrevistas.

Dado que se pretendió la obtención de datos lo más precisos posibles sobre el fenómeno de interés, la población y muestra de esta investigación con enfoque cualitativo se eligió de manera intencional y deliberada, buscando la representatividad de los casos y participantes más informativos y significativos. Según Patton (2015) la muestra debe ser lo suficientemente equilibrada y diversa para permitir una comprensión profunda y holística del fenómeno estudiado, así como la identificación de patrones emergentes y perspectivas diversas.

La población de esta investigación estuvo compuesta por todos los técnicos docentes y administrativos del Distrito Educativo 15-04, mismos que en definitiva serían quienes podrían sistematizar los procesos de acompañamientos técnicos docentes, en el ámbito pedagógico y administrativo. De igual forma fue parte de la población, el personal administrativo, de coordinación curricular y de planificación, quienes tienen como roles todo lo concerniente a la organización y dirección de la plantilla del personal técnico distrital.

El tamaño de la muestra se determinó con base en la saturación de información, es decir, se fue incluyendo a personas en la muestra hasta que se alcanzó un nivel de redundancia en la información recopilada. Finalmente, se tuvo una muestra de 23 personas.

Resultados

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de la plataforma para la sistematización y gestión de acompañamientos (*Sigacom*), se presentan con base en los aspectos de **accesibilidad** y **adaptabilidad** de la misma, de cara al uso que los técnicos docentes hacen de ella. La accesibilidad fue un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo, con el objetivo de diseñar una plataforma que fuera fácil de usar, intuitiva y amigable para los usuarios.

En cuanto a la accesibilidad, los resultados indican que la plataforma fue bien recibida por los usuarios debido a su alta facilidad de uso y navegabilidad. Los testimonios recogidos de los usuarios, así como las observaciones realizadas dieron cuenta de que la plataforma posee una interfaz clara y organizada, lo que les permitió acceder rápidamente a las funcionalidades y realizar las tareas simuladas de sistematización de manera eficiente (Nielsen, 2012). Los íconos y menús fueron considerados intuitivos y fáciles de entender, lo que facilitó la interacción con la plataforma, incluso para aquellos usuarios con poca experiencia en el uso de programas informáticos. A la plataforma se puede acceder en tiempo real desde la url: <https://sigacom.net>, y la misma se encuentra ya disponible para un piloto real con todo el personal técnico docente del Distrito Educativo 15-04.

Además, la interfaz intuitiva y amigable fue destacada como uno de los principales aciertos de la plataforma. Los técnicos docentes señalaron que la disposición de los elementos

en la pantalla y la claridad de las etiquetas y botones les permitieron navegar por la plataforma sin dificultades y realizar simulacros de sistematización sin la necesidad de instrucciones adicionales (Norman, 2013). De igual forma, para las personas de interés de la investigación, la plataforma cuenta con un diseño estético atractivo y coherente, lo que contribuyó a una experiencia de usuario positiva y agradable (Tractinsky, 2019). Los usuarios expresaron que la estética de la plataforma transmitía profesionalismo y confianza, lo que aumentó su satisfacción y confianza en el uso de la solución desarrollada.

Por otra parte, los usuarios testimoniaron la incorporación de mecanismos de retroalimentación y ayuda que resultaron útiles para ellos durante el proceso de uso. Los mensajes de confirmación, alertas y errores fueron diseñados de manera clara y concisa, lo que les permitió entender rápidamente la respuesta del sistema a sus acciones (Shneiderman, 2016). Además, la plataforma ofrece una colección de tutoriales de ayuda que están disponibles en formato de video, que proporcionaron instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar las diferentes funcionalidades, facilitando el proceso de aprendizaje y adopción de la herramienta. Los resultados destacan, además, su alto nivel de adaptabilidad a diferentes dispositivos. Durante el proceso de desarrollo, se puso especial énfasis en garantizar que la plataforma fuera accesible desde diversos dispositivos, como computadoras de escritorio, laptops, tablets y smartphones (Righi et al., 2018). Esta adaptabilidad resultó ser un factor clave para que se pudiera acceder y utilizar la plataforma de manera conveniente y flexible, sin importar el dispositivo que usaran. Asimismo, los usuarios manifestaron que la adaptabilidad es una característica esencial que potencia la utilidad y eficacia de la plataforma.

Cabe señalar que la plataforma posibilita desde su back-end la creación de prácticamente cualquier instrumento para la recogida de información, de una forma fácil e intuitiva, así como la creación de las vistas en el front-end (la parte visual que ven los usuarios finales) que permiten visualizar de manera organizada y selectiva toda o parte de la información capturada. De igual forma, la plataforma posibilita la exportación de la data a otros formatos como Excel (.xlsx) y PDF. Además, permite generar reportes atendiendo a las necesidades, especialmente para los coordinadores de niveles, pues estos son encargados de dirigir el trabajo técnico que efectúan los técnicos docentes en las escuelas. A la hora de su puesta en marcha en modo piloto, más de 60 técnicos tienen acceso y realizan el registro de sus acompañamientos, monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica de cientos de docentes de las escuelas bajo la jurisdicción del Distrito Educativo 15-04.

En efecto, esta investigación de desarrollo ha arrojado resultados significativos que resaltan la importancia de la interfaz y adaptabilidad como elementos clave en el diseño de una plataforma informática en el ámbito de los acompañamientos técnicos docentes. En primer lugar, se confirma que la plataforma ha sido exitosamente diseñada, con un enfoque centrado en la usabilidad, lo que ha permitido que los usuarios puedan interactuar de manera intuitiva y eficiente con la herramienta. La facilidad de uso, navegabilidad y la interfaz amigable han sido bien valoradas por los beneficiarios de la plataforma, lo que ha contribuido a una experiencia positiva y productiva durante el proceso de simulación de sistematización de acompañamiento técnico pedagógico.

Por otro lado, el desarrollo de la plataforma ha sido un paso significativo para el fortalecimiento de las prácticas de acompañamiento técnico docente, y se abre la posibilidad de futuras investigaciones con el fin de continuar enriqueciendo la experiencia de los usuarios y maximizando su contribución al desarrollo profesional de los docentes y la mejora de la educación en general. Sin embargo, se reconoce que la mejora continua y la atención a las necesidades cambiantes de los técnicos docentes en su quehacer, serán esenciales para mantener el impacto positivo de la plataforma al pasar del tiempo.

Figura 1. Interfaz de acceso a la plataforma (desde un dispositivo móvil)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Figura 2. Interfaz de bienvenida y acceso a funciones (desde un dispositivo móvil)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Figura 3. Acceso a funcionalidades de cronogramas de trabajo (desde un dispositivo móvil)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Figura 4. Registro de un acompañamiento técnico docente (desde un dispositivo móvil)
Fuente: Elaboración propia (2023)

VISTAS – VISITAS TÉCNICAS DIRECCIONADAS O INTENCIONADAS

Utilice los filtros según conveniencia. Tenga en cuenta que cada bloque de filtro funciona de manera independiente. Si usted es un técnico/a, bastará con que utilice el segundo filtro, seleccionando un rango de fecha y pulsando el botón BUSCAR.

Centro educativo:

Nombre y apellido: Rango de Fecha:

Nivel o Área: Ciclo: Grado: Rango de Fecha:

Figura 5. Pantalla para generar vistas de los registros de acompañamientos técnico docente (desde una tablet)

Fuente: Elaboración propia (2023)

Nivel o Área: Ciclo: Grado: Rango de Fecha:

#	Fecha:	Nombre y apellido:	Función / cargo:
1	31/05/2023 6:06 PM	María Del Carmen Suero	Técnico Docente
2	31/05/2023 12:01 AM	Evil Fernando Cuevas Méndez	Técnico Docente
3	30/05/2023 9:36 PM	Felina Yojaira Ventura De Almonte	Técnico Docente
4	30/05/2023 7:19 PM	Anny Josabel Lizardo Martínez	Técnico Docente
5	30/05/2023 4:57 PM	María Del Carmen Suero	Técnico Docente
6	30/05/2023 1:53 PM	Sagrario Díaz De Piña	Técnico Docente - Distrito Educativo 15-04
7	29/05/2023 10:38 PM	Felina Yojaira Ventura De Almonte	Técnico Docente
8	25/05/2023 7:20 PM	Felina Yojaira Ventura De Almonte	Técnico Docente
9	25/05/2023 6:04 PM	María Del Carmen Suero	Técnico Docente
10	24/05/2023 10:06 PM	Felina Yojaira Ventura De Almonte	Técnico Docente
11	24/05/2023 3:36 PM	María Del Carmen Suero	Técnico Docente
12	24/05/2023 2:59 PM	María Del Carmen Suero	Técnico Docente
13	24/05/2023 12:43 PM	Sagrario Díaz De Piña	Técnico Docente - Distrito Educativo 15-04
14	24/05/2023 11:45 AM	Ana Celeste Mejía Dios	Técnico Docente
15	23/05/2023 11:09 PM	Evil Fernando Cuevas Méndez	Técnico Docente

Figura 6. Despliegue de resultados de búsqueda de registros de acompañamientos (desde una PC)

Fuente: Elaboración propia (2023)

18	22/05/2023 7:18 PM	Ana Celeste Mejia Dios
19	22/05/2023 4:49 PM	María Del Carmen Suero

Centro educativo que visita:
05152 - INSTITUTO POLITÉCNICO VÍCTOR ESTRELLA LIZ

Propósito:
Acompañar a los docentes de la modalidad ETP, en la implementación y desarrollo del currículo por competencias orientado a fortalecer el área de Gestión Ac

Tipo de interacción:
Individual / pedagógica con alumnos

Sujeto de interés:
Estudiante/s

Tipos de sujeto/s de interés:

Nombre del sujeto de interés:
Estudiantes de 5to y 6to grado

Área de desempeño del sujeto de interés:
Otra

Nivel o área en la que trabaja:
Secundario

Ciclo:
2DO

Grado:
5to,6to

Sujetos de interés*:

Actividades desarrolladas:
Acompañamiento a los docentes de la modalidad ETP, en la implementación y desarrollo del currículo por competencias orientado a fortalecer el área de Gest

Acompañamiento a los docentes de la modalidad ETP, en el asentamiento de la evaluación del modulo en centro de trabajo

Figura 7. Visualización de un registro de acompañamiento (desde una PC)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Figura 8. Relación gráfica de registros sistematizados (desde una PC)
Fuente: Elaboración propia (2023)

⚙️	# #
⚙️	📅 Fecha:
⚙️	👤 Nombre y apellido:
⚙️	👤 Función / cargo:
⚙️	📍 Centro educativo que visita:
⚙️	🔗 Propósito:
⚙️	📌 Tipo de interacción:
⚙️	📌 Sujeto de interés:
⚙️	📌 Tipos de sujeto/s de interés:
⚙️	👤 Nombre del sujeto de interés:
⚙️	📌 Área de desempeño del sujeto de interés:
⚙️	📌 Nivel o área en la que trabaja:
⚙️	📌 Ciclo:

Figura 9. Parte de la estructura de una vista en el back-end (desde una PC)
Fuente: Elaboración propia (2023)

DIMENSIÓN

PLANIFICACIÓN:

El Grupo cuenta con cronograma de encuentros para el año escolar (fecha, lugar y hora) *

Seleccione una opción ▼

Todos los miembros del Grupo tienen la información sobre el Plan Anual/ Calendario *

Seleccione una opción ▼

El lugar y los materiales/recursos estaban preparados antes de iniciar la reunión *

Seleccione una opción ▼

El/La líder del Grupo Pedagógico tiene una agenda o planificación de la reunión *

Seleccione una opción ▼

El Grupo utiliza el fascículo durante la reunión *

Seleccione una opción ▼

El o los temas tratados tienen relación con el Nivel Inicial/ la práctica en el aula *

Figura 10. Parte de la estructura de un instrumento de acompañamiento docente en back-end (desde una PC)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Referencias

- Cohn, M. (2014). *User stories applied: For agile software development*. Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Díaz, P., & Torres, A. (2017). *Integración de Tecnología en el Acompañamiento Docente: Experiencias y Retos*.
- García, A., & Martínez, M. (2019). *Efectividad del uso de tecnología en el acompañamiento docente: un estudio longitudinal*.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., y Ross-Gordon, J. M. (2014). *Supervision and instructional leadership: A developmental approach*. Pearson.
- Hammersley, M., y Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice* (3rd ed.). Routledge.
- Hammond, J., Ingvarson, L., y Laskey, L. (2013). Effective teacher professional development. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 20(5), 571-587.
- Jones, P. (2011). *Theories and methods in qualitative research*. Sage Publications.
- Kvale, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Morgan, D. L., y Krueger, R. A. (2014). *The focus group kit* (Vols. 1-6). SAGE Publications.
- Nielsen, J. (2012). *Observational techniques*. En J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), *Usability inspection methods* (2nd ed., pp. 101-140). John Wiley & Sons.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage Publications.
- Pérez, A., & Gutiérrez, M. (2018). La Incorporación de Tecnología en el Acompañamiento Docente: Experiencias y Perspectivas. *Revista de Tecnología Educativa: Educación y Comunicación en la Era Digital*, 27(1), 54-69.
- Pérez, J., & Sánchez, L. (2020). *Desarrollo de una Plataforma de Acompañamiento Técnico para Docentes: Un Enfoque Práctico*.
- Righi, V., Sayago, S., y Blat, J. (2018). Mobile Interaction Design in Context: The Case of an Educational App for Children with Autism. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 34(1), 15-27. DOI: 10.1080/10447318.2017.1320116
- Rodríguez, G., & Gómez, E. (2018). *Impacto de la Plataforma de Acompañamiento en la Práctica Docente: Un Estudio de Caso en Educación Primaria*.
- Rubin, H. J., y Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data* (3rd ed.). Sage Publications.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2017). *The scrum guide™*. Scrum.org.
- Shneiderman, B. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (6th ed.). Pearson.
- Smith, J. (2013). *The art of fieldwork*. Sage Publications.
- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Pearson.
- Thiollent, M. (2011). *Metodología da pesquisa-ação*. Editora Cortez.
- Tractinsky, N. (2019). Aesthetics and apparent usability: Empirically assessing cultural and methodological issues. In *Human-computer interaction and management information systems* (pp. 227-242). Springer, Boston, MA.

Autores

Alexander Uceta Lantigua. En la actualidad cursa Doctorado en Ciencias de la Educación. Es Ingeniero de sistemas y computación, con habilitación docente y maestría en Tecnología Educativa. Docente de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Es técnico distrital de educación. Posee el código OrcID 0000-0002-8429-4258 y puede ser contactado a través del correo: alexanderuceta@f.uapa.edu.do

Jesús Eduardo Canelón Pérez es docente y coordinador de la primera cohorte del doctorado consorciado en Ciencias de la Educación y que regentea la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Especialista en implementación de métodos cualitativos de investigación. Posee el código OrcID 0000-0001-9889-6121 y puede ser contactado a través del correo: jescanelon@uapa.edu.do